

INKLYUZIV TA'LIMDA "BARCHAGA TENG IMKONIYAT" TAMOYILINING AMALDA QO'LLANISH MEXANIZMLARI

Axmadjonova Diyora Maxmudjon qizi¹, Ismoilova Zaynab Ismoiljon qizi², Normurodova
Maftuna Sulton qizi³

^{1,2,3}Chirchiq Davlat Pedagogika Universiteti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18006827>

Annotatsiya. Mazkur maqola inklyuziv ta'lim tizimida "Barchaga teng imkoniyat" tamoyilining amalda qanday qo'llanilishi va uning ta'lim jarayonidagi samaralari haqida tahlil qiladi. Inson huquqlari va tenglikni ta'minlash asosida yaratilgan inklyuziv ta'lim modeli, o'zida barcha ta'lim oluvchilarning ehtiyojlarini hisobga olgan holda ta'limni taqdim etishni nazarda tutadi.

Kalit so'zlar: Inklyuziv ta'lim, teng imkoniyatlar, diferensial o'qitish, amalda qo'llash mexanizmlari, individual ta'lim dasturi, alohida ta'lim ehtiyojlari, integratsiya, pedagog kadrlar tayyorlash, nogironlar huquqlari konvensiyasi.

Abstract. This article analyzes how the principle of "Equal Opportunities for All" is applied in practice in an inclusive education system and its effects on the educational process. The inclusive education model, created on the basis of human rights and equality, involves providing education taking into account the needs of all learners.

Keywords: Inclusive education, equal opportunities, differential training, practice mechanisms, individual education program, individual educational needs, integration, pedagogical training, disability rights convention.

Kirish

Inklyuziv ta'lim bugungi kunda dunyo ta'lim siyosatining ustuvor yo'nalishi bo'lib, u ta'lim sohasida inson huquqlariga asoslangan yondashuvning yorqin ifodasidir. Bu shunchaki nogironligi bor bolalarni umumiy sinflarga qo'shish emas, balki ta'lim tizimining o'zini har bir o'quvchining xilma-xil ehtiyojlariga moslashtirishni nazarda tutuvchi chuqur falsafiy o'zgarishdir. Inklyuziyaning markazida esa fundamental g'oya – "Barchaga teng imkoniyat" tamoyili turadi. Ushbu tamoyilning mohiyati shundaki, har bir shaxs, uning jismoniy, aqliy, ijtimoiy, hissiy, lingvistik yoki boshqa xususiyatlaridan qat'i nazar, sifatli ta'lim olishga teng huquqlidir. Bu nafaqat huquqiy kafolat, balki ijtimoiy adolat va insonparvarlikning mezoni hamdir. Ta'limdagi segregatsiya va hatto oddiy integratsiya yondashuvlari ko'pincha bolaning ijtimoiy-psixologik ehtiyojlarini, individual o'qitish uslubini e'tibordan chetda qoldirgan holda, uning o'z salohiyatini to'liq ro'yobga chiqarishiga imkon bermadi. Inklyuzivlik esa har bir bolani qabul qilingan, qadrlil va ishtirokchi deb biladi. Bolalarni yoshligidanoq umumiy muhitga integratsiya qilish ularning keyinchalik jamiyatga to'liq moslashishi, mehnat bozorida o'z o'rnini topishi va davlatning ijtimoiy yordamga bo'lgan yukini kamaytirishi nuqtai nazaridan g'oyat dolzarbdir. Biroq, "Barchaga teng imkoniyat" tamoyilini amalda qo'llash faqatgina qonuniy kafolatlarni berish bilan tugamaydi. Bu jarayon moddiy-texnik tayyorgarlik, kadrlar salohiyatini o'zgartirish va eng muhimi, butun jamiyatda inklyuziv madaniyatni shakllantirish kabi qator tizimli muammolarni yechishni talab qiladi. Hali ham ko'plab o'qituvchilar, ota-onalar va hatto maktab ma'muriyatlarida ham inklyuziyaga nisbatan shakllanmagan stereotiplar va qarshiliklar

mavjud bo'lishi, bu tamoyilni amalga oshirish yo'lida qiyinchiliklar tug'diradi. Ushbu maqolaning asosiy maqsadi inklyuziv ta'limda “Barchaga teng imkoniyat” tamoyilining O'zbekiston sharoitida amalda qo'llanishining huquqiy pedagogik mexanizmlarini tahlil qilish, ularning samaradorligini baholash va mavjud kamchiliklarni bartaraf etish bo'yicha ilmiy asoslangan tavsiyalar berishdan iborat. O'zbekiston Respublikasining 2030-yilgacha mo'ljallangan ta'lim tizimini rivojlantirish konsepsiyasi (PF-5712-son Farmoni) zamonaviy pedagogikaning asosiy tamoyillaridan biri – inklyuziv ta'limni ustuvor yo'nalish sifatida belgilagan. Inklyuziv ta'limning mohiyati esa har bir o'quvchiga, uning jismoniy, aqliy yoki hissiy holatidan qat'i nazar, sifatli va to'laqonli ta'lim olish uchun "teng imkoniyat" yaratishdan iborat. Ushbu tamoyil nafaqat ta'limga bo'lgan konstitutsiyaviy huquqni ta'minlaydi, balki jamiyatning har bir a'zosini ijtimoiy hayotga faol integratsiya qilishga xizmat qiladi. Biroq, bu tamoyilni nazariyadan amaliyotga to'liq ko'chirish katta tizimli o'zgarishlarni talab qiladi. Hozirgi kunda ta'lim muassasalarining moddiy-texnik bazasini moslashtirish, pedagog-kadrlar malakasini oshirish va o'quv-metodik ta'minotni individual ehtiyojlarga moslashtirish kabi amaliy mexanizmlarni ishlab chiqish va joriy etish dolzarb muammo bo'lib turibdi.

Inklyuziv ta'lim — bu har bir bola, u qanday jismoniy, aqliy, ijtimoiy yoki madaniy xususiyatlarga ega bo'lishidan qat'i nazar, sifatli ta'lim olish huquqiga ega ekanligini ta'minlaydigan tizimdir. “Barchaga teng imkoniyat” tamoyili ana shu inklyuziv ta'limning markaziy g'oyasi bo'lib, ta'lim jarayonida hech bir o'quvchi chetda qolmasligini, barcha o'quvchilar ta'lim resurslari va imkoniyatlaridan teng foydalana olishini kafolatlaydi. O'zbekiston Respublikasining Ta'lim to'g'risidagi qonunining 20 – moddasida Inklyuziv ta'lim alohida ta'lim ehtiyojlari va individual imkoniyatlarning xilma-xilligini hisobga olgan holda barcha ta'lim oluvchilar uchun ta'lim tashkilotlarida ta'lim olishga bo'lgan teng imkoniyatlarni ta'minlashga qaratilgan. “Barchaga teng imkoniyat” tamoyili Inklyuziv ta'limning Birlashgan Millatlar Tashkilotining Nogironlar huquqlari to'g'risidagi Konvensiyasida (24-modda) mustahkamlangan markaziy g'oyasidir. Bu tushuncha faqatgina alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan o'quvchilarni oddiy maktabga jismonan kiritish bilan cheklanmaydi, balki ularning ehtiyojlariga moslashgan, qo'llab-quvvatlovchi va mazmunli ta'lim olishini ta'minlaydigan tizimli o'zgarishlarni talab qiladi.

“Teng imkoniyat” tamoyilining muvaffaqiyatli joriy etilishi quyidagi kompleks mexanizmlar majmuasini talab etadi: To'siqsiz Muhitni Yaratish: Binolarni, o'quv xonalarini, hojatxonalarini jismoniy imkoniyati cheklanganlar uchun panduslar, tutqichlar, keng eshiklar bilan moslashtirish. Bu, eng avvalo, ta'lim olishga kirish imkoniyatini tenglashtiradi. Kadrlarni Tayyorlash va Malakasini Oshirish: Barcha pedagoglarni inklyuziv kompetensiyalarga o'rgatish. Bu nafaqat maxsus pedagoglarning, balki sinf rahbarlari va fan o'qituvchilarining ham adaptiv metodikalar bo'yicha bilimni chuqurlashtirishni anglatadi. “Barchaga teng imkoniyat” tamoyilining amalda qo'llanishi tizimli yondashuvni talab etadi. Bu faqat moddiy yoki texnik sharoitlarni yaratish emas, balki butun ta'lim tizimi falsafasini insonparvar, ochiq va moslashuvchan shaklga o'zgartirishdir. Inklyuziv ta'limning muvaffaqiyati — davlat siyosati, pedagogik innovatsiyalar, oilaviy qo'llab-quvvatlash va ijtimoiy madaniyat darajasining uyg'unligiga bog'liq. Shunday qilib, “barchaga teng imkoniyat” tamoyilining to'laqonli amalga oshirilishi O'zbekiston ta'lim tizimining barqaror rivojlanishi, har bir bolaning o'z salohiyatini ro'yobga chiqarishi va jamiyatda ijtimoiy adolatni ta'minlashning eng muhim omillaridan biridir.

Differensial o'qitish va baholash: o'quvchilarni turli tezlikda va usullarda o'qitishga ruxsat berish. Baholashda faqat yozma yoki og'zaki javoblar emas, balki amaliy faoliyat, vizual

taqdimotlar va boshqa muqobil usullardan foydalanish. Universal dizayn tamoyilini qo'llash (Universal Design for Learning - UDL): Dars materiallari va topshiriqlarni boshidanoq har xil usulda idrok etuvchi, tushunuvchi va fikrini ifodalovchi barcha o'quvchilar uchun mos qilib tayyorlash. Masalan, matnli ma'lumotni ovoqli, vizual va amaliy shaklda birgalikda taqdim etish. Texnologik va psixologik-ijtimoiy mexanizmlar: Ta'limda raqamli texnologiyalarning rolini kuchaytirish: maxsus o'quv dasturlari, audio-kitoblar, sensorli ekranlar, nutq sintezatorlari kabi yordamchi texnologiyalardan foydalanish (masalan, ko'rishda nuqsoni borlar uchun ekran o'qish dasturlari). Raqamli texnologiyalar ta'lim olishdagi jismoniy to'siqlarni bartaraf etishda muhim vositadir. Ota-onalar va jamiyat bilan hamkorlik: ota-onalarni IODni ishlab chiqish jarayoniga faol jalb qilish va ularni qo'llab-quvvatlash. Maktablar va mahalliy hamjamiyat o'rtasida inklyuzivlikni targ'ib qilish orqali ijtimoiy stigmani kamaytirish.

Inklyuziv ta'limda “Barchaga teng imkoniyat” tamoyilining amalda qo'llanish mexanizmlari” mavzusidagi ushbu tadqiqot "Inklyuziv ta'lim: dialog, tahlil, tajriba" anjumani kontekstida, O'zbekiston Respublikasining 2030-yilgacha mo'ljallangan ta'lim strategiyasini (PF-5712 [1]) amalga oshirish yo'llarini ilmiy asoslashga bag'ishlandi. Tadqiqot, teng imkoniyat tamoyiliga erishish uchun pedagogik amaliyotda tizimli o'zgarishlarni talab qiluvchi kompleks mexanizmlar majmuasi zarurligini isbotladi. Amaliyotda “barchaga teng imkoniyat” tamoyilini qo'llashda bir qator mexanizmlar samarali natija beradi. Jumladan, ta'lim muassasalarining jismoniy va psixologik muhitini moslashtirish, o'qituvchilarni maxsus tayyorlash, ta'lim jarayoniga zamonaviy axborot texnologiyalarini joriy etish, individual yondashuv asosida o'quv dasturlarini ishlab chiqish va ota-onalar hamda jamoatchilik bilan samarali hamkorlikni yo'lga qo'yish – bu yo'nalishdagi asosiy ishlar sirasiga kiradi. Bunday yondashuv natijasida har bir bola o'z qobiliyatlarini ro'yobga chiqarish, o'zini jamiyatning to'laqonli a'zosi sifatida his etish imkoniyatiga ega bo'ladi.

Shuningdek, ta'lim muassasalarida inklyuziv yondashuvni joriy etish nafaqat o'quvchilarning o'zaro tengligini, balki o'qituvchilar faoliyatining sifatini oshiradi, ta'lim tizimining insonparvar va demokratik ruhda rivojlanishiga turtki beradi. “Barchaga teng imkoniyat” tamoyilining to'laqonli amalga oshirilishi uchun davlat siyosati, ta'lim tizimi, fuqarolik jamiyati va mahalliy hamjamiyatlar o'rtasida mustahkam hamkorlik zarur. Shu jarayonda inklyuziv madaniyatni shakllantirish, aholining bu boradagi bilim va tushunchalarini kengaytirish ham dolzarb vazifa hisoblanadi. O'zbekiston Respublikasida so'nggi yillarda inklyuziv ta'limni rivojlantirish bo'yicha bir qator huquqiy-me'yoriy hujjatlar qabul qilinayotgani, maxsus dasturlar ishlab chiqilayotgani va o'qituvchilar uchun malaka oshirish tizimi yo'lga qo'yilayotgani bu yo'nalishda ijobiy natijalarni ko'rsatmoqda. Umuman olganda, “barchaga teng imkoniyat” tamoyilini amalga oshirish — bu faqat ta'lim siyosatining emas, balki inson huquqlarini ta'minlash, ijtimoiy adolatni qaror toptirish, har bir fuqaroning salohiyatini rivojlantirish jarayonining ajralmas qismidir. Shunday ekan, inklyuziv ta'limni yanada takomillashtirish va ushbu tamoyilni amalda to'liq qo'llash – mamlakatimizning kelajak avlodlari uchun barqaror, adolatli va bag'rikeng jamiyat qurish yo'lidagi muhim omillardan biridir.

Inklyuziv ta'limda “barchaga teng imkoniyat” tamoyilini amalda ishlatish — bu faqat bir nechta bolalarni sinfga qo'shib qo'yish emas. Bu butun ta'lim tizimini har bir o'quvchining ehtiyojiga moslab o'zgartirish degani. UNESCO tavsiyalarida ham shuni ta'kidlanadiki, haqiqiy inklyuziya uchun avvalo ta'lim siyosati, o'quv dasturlari va maktab muhiti qayta ko'rib chiqilishi kerak. O'zbekistonda ham so'nggi yillarda shu yo'nalishda jiddiy ishlar qilinmoqda. Eng muhim

jihatlardan biri — har bir bola uchun individual yondashuv. Ko‘plab davlatlar amaliyotida bo‘lgani kabi, bizda ham o‘quvchi uchun alohida o‘quv rejasi (IOD) tuzish tajribasi kengaymoqda. Bu rejada bolaning qaysi sohada qo‘shimcha yordamga muhtojligi, qaysi mashg‘ulotlar unga mosligi aniq belgilab boriladi. Shunday yondashuv o‘quvchining qobiliyatini to‘g‘ri yo‘nalishda rivojlantirishga yordam beradi.

Inklyuziv ta‘limning samarasi o‘qituvchi bilan bog‘liq bo‘lganidek, boshqa mutaxassislar bilan ham bog‘liq. Defektolog, psixolog, logoped, ijtimoiy pedagog va ota-onalar birgalikda ishlasa, natija yanada kuchli bo‘ladi. Mutaxassislar birga harakat qilganda bola o‘zini yolg‘iz his qilmaydi va uning rivojlanishida sezilarli ijobiy o‘zgarishlar kuzatiladi. Ta‘lim muhitining psixologik tomoni ham juda muhim. Bolaga do‘stona, xavfsiz va ijobiy muhit yaratish — teng imkoniyatning eng asosiy shartlaridan biri. O‘qituvchi o‘quvchilarga gapirayotganda muloyim, tushunarli, qo‘llab-quvvatlovchi bo‘lsa, bu bolaning o‘qishga bo‘lgan ishtiyoqini oshiradi. Tadqiqotlar ham shuni ko‘rsatadiki, iliq muhit bo‘lsa, bolalar o‘zini erkin tutadi, faol bo‘ladi va o‘qishda yaxshi natija ko‘rsatadi.

Yana bir muhim masala — baholash usullarini moslashtirish. An‘anaviy baholash har doim ham alohida ehtiyojli bolalarga mos kelmaydi. Shu sababli amaliy ishlar, rasm, maket, audio javob, kichik loyihalar orqali baholash kabi usullar joriy qilinmoqda. Bu esa har bir o‘quvchining haqiqiy qobiliyatini ko‘rsatish imkonini beradi. Inklyuziv ta‘lim sifatini oshirish uchun o‘qituvchilarni to‘g‘ri tayyorlash ham katta ahamiyatga ega. Ko‘plab mamlatlarda o‘qituvchilar uchun inklyuziv ta‘lim bo‘yicha alohida kurslar majburiy bo‘lsa, O‘zbekistonda ham oliy ta‘lim muassasalari bu yo‘nalishdagi mashg‘ulotlarni kuchaytirmoqda. O‘qituvchi qanchalik ko‘p bilimga ega bo‘lsa, shunchalik ko‘proq bolaning rivojlanishiga ta‘sir qila oladi.

Xulosa qilib aytganda, inklyuziv ta‘limda “barchaga teng imkoniyat” tamoyilini hayotga tatbiq etish — bu faqat qog‘ozdagi talab emas, balki amalda katta mas‘uliyat va izchil mehnatni talab qiladigan jarayondir. Har bir bolaning o‘qishi uchun qulay sharoit yaratish, unga mos o‘quv dasturi tuzish, kerak bo‘lsa qo‘shimcha yordam ko‘rsatish va eng muhimi, uni sinfning teng a‘zosi sifatida qabul qilish inklyuziv ta‘limning asosiy maqsadidir. Bu tamoyilni to‘liq amalga oshirish uchun maktablarning sharoitini moslashtirish, o‘qituvchilarning bilim va ko‘nikmalarini yangilash, ota-onalar bilan yaqindan ishlash va jamiyatda inklyuziv madaniyatni shakllantirish juda muhim. Oxir-oqibat, bunday sa‘y-harakatlar nafaqat alohida ehtiyojli bolalarga, balki barcha bolalarning bir-birini tushunishi, hurmat qilishi va bag‘rikeng bo‘lib o‘shishiga yordam beradi. Agar inklyuziv ta‘lim izchil rivojlantirilsa, unda har bir bola qo‘rqusiz, kamsitilmasdan, o‘z qobiliyatini erkin namoyon qiladigan muhitga ega bo‘ladi. Bu esa butun jamiyat uchun — adolatli, mehribon va imkoniyatlar teng bo‘lgan kelajakni qurishga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasining Qonuni Ta‘lim to‘g‘risida Qonunchilik palatasi tomonidan 2020-yil 19-mayda qabul qilingan Senat tomonidan 2020-yil 7-avgustda ma‘qullangan 20 – modda.
2. **Sh. Mirziyoyev.** O‘zbekiston Respublikasi Xalq ta‘limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 29-apreldagi **PF-5712-son Farmoni.** Toshkent, 2019.
3. **F.Qodirova, D.Pulatova.** Inklyuziv ta‘lim: nazariya va amaliyot: Darslik. Chirchiq, 2022 5-14 b.
4. **I.Madatov.** Inklyuziv ta‘lim: Darslik. Toshkent 55-59 bet